

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: PRÁXIS E MOTIVAÇÃO DISCENTE NA MONITORIA DE PSICOLOGIA

Thayná Gomes Brito de Almeida¹
Jaiana Cristina Cândido Moraes²

RESUMO: O objetivo do presente estudo consiste em discutir a transposição didática como uma ferramenta para pensar práticas de aprendizagem significativas, e o processo de motivação discente no curso de Psicologia. Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, aliado a uma revisão narrativa da literatura. As temáticas trabalhadas versam sobre as áreas da Psicologia e a Educação. Os resultados evidenciaram que a práxis pedagógica, como ação-reflexão-ação, tem um papel importante na atuação docente, na adaptação de espaços favoráveis e no desenvolvimento de estratégias para tornar o conhecimento mais acessível. Concluiu-se que durante a experiência da monitoria, essas práticas forneceram um suporte importante no engajamento e motivação dos estudantes, favorecendo um aumento no desempenho e contribuindo significativamente para a presença destes nas atividades realizadas.

Palavras-chave: Transposição didática. Motivação. Monitoria.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: thaygomesba@gmail.com

²Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: jaiana@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O processo de aprendizagem no ensino superior vem enfrentando desafios significativos quanto à evasão estudantil, baixo rendimento, desempenho e desmotivação discente. Motivações pessoais, características do ambiente proposto pelas instituições, e a ausência de estratégias docentes e administrativas em meio aos avanços sociais e tecnológicos para engajar o grupo de alunos, são alguns dos aspectos relacionados a essa problemática (Santana; Ribeiro, 2025).

Nesse contexto, a monitoria surge como uma tutoria complementar para auxiliar os alunos de acordo com as suas necessidades, sendo uma importante ferramenta para uma aprendizagem significativa e estimulante, visto que a sala de aula deve ser um espaço de troca e inovação, especialmente na contemporaneidade. A transposição didática se mostra fundamental como práxis, pois propõe uma análise do saber científico, didático e ensinado, e sua reconstrução constante feita pelo professor, unindo a teoria científica com a prática educativa para promover a aprendizagem real (López-Gutiérrez; Pérez Ones, 2021). Diante disso, o objetivo do trabalho é analisar a transposição didática como ferramenta de práxis na monitoria de Psicologia, identificando como o uso de diferentes estratégias e metodologias ativas impactam a motivação dos estudantes.

2. METODOLOGIA

O estudo adotou como método o relato de experiência, desenvolvido a partir da monitoria na disciplina de Processos Psicológicos Básicos do curso de Psicologia, do Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), articulado à revisão narrativa da literatura (Fernandes et al., 2023). A análise e discussão foram fundamentadas em artigos científicos, livros e materiais relacionados aos temas trabalhados. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores “transposição didática”, “motivação” e “aprendizagem”. Os materiais selecionados foram analisados de forma qualitativa, considerando a pertinência e relação com o objetivo do estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A monitoria acadêmica constitui-se como um espaço estratégico de mediação pedagógica, em que o monitor atua como facilitador entre o saber científico e a compreensão discente (Aguiar, 2025). No curso de Psicologia, a complexidade das bases teóricas exige que esse processo vá além da mera repetição de conteúdos, demandando abordagens que considerem a indissociabilidade entre teoria e práxis.

Na transposição didática, o conteúdo transformado não é uma cópia simplificada da ciência, mas uma construção didática nova, adaptada às necessidades da educação (Chevallard, 1991). Dessa forma, pode ocupar um lugar fundamental da prática pedagógica, por constituir um instrumento e um meio para que os docentes gerem processos de produção de conhecimento, que respondam às demandas do novo paradigma educacional, em que o ensino é práxis (ação-reflexão) e a essência da atividade do professor é o ensino e a aprendizagem (López-Gutiérrez; Pérez Ones, 2021). Assim, o conceito de transposição didática como práxis busca uma transformação do saber sábio (científico) para o saber ensinado (sala de aula).

Nesse contexto, a monitoria configurou um espaço de diversidade metodológica, em que o saber se tornou mais acessível, adaptado, simplificado e compreensível, sendo possível a promoção de uma aprendizagem mais significativa e personalizada aos estudantes, que avançaram na aquisição e consolidação dos conteúdos propostos. Essa abordagem, que levou em consideração o conceito de transposição didática enquanto práxis, corrobora os achados de Rodrigues, Mello e Avelar (2025), que apontam para a adaptação do ensino de acordo com as características e necessidades dos alunos, incluindo “a utilização de diferentes recursos e estratégias de ensino, trabalhos em grupos, tutorias individualizadas e estimulantes” (p. 7). Dessa maneira, a atividade de monitoria complementou a sala de aula, mas também inovou por meio das diferentes estratégias metodológicas, como a construção de mapas mentais, discussão de artigos e vídeos dinâmicos, que tinham como objetivo transmitir o mesmo conteúdo, mas de diferentes formas, e trazê-lo para a prática.

Sendo assim, ao estruturar estratégias de transposição didática, a monitoria acadêmica atua como um ambiente de suporte às necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento, influenciando na motivação extrínseca dos alunos, que se refere à incentivos para realizar uma atividade devido a objetivos externos ao que ela é direcionada, como por exemplo alcançar um maior rendimento acadêmico. Quando o contexto de aprendizagem fortalece esses pilares, ocorre a integração do conhecimento à identidade do estudante, resultando em uma motivação intrínseca que sustenta o engajamento a longo prazo no curso de Psicologia, uma vez

que ela representa o valor ou prazer associados a uma atividade, em vez de aparente meta ou finalidade externa (Gazzaniga et al., 2018).

Portanto, ao transpor conceitos como sensopercepção, memória, consciência e atenção para dinâmicas práticas, observou-se uma transição da motivação extrínseca para a motivação intrínseca. Os alunos demonstraram maior sentimento de competência e participação ativa, evidenciando que a transposição didática, quando realizada de forma dialógica pelo monitor, reduz a resistência ao conteúdo técnico e favorece a apropriação do conhecimento psicológico. Ademais, ao transformar conteúdos densos da Psicologia por meio de estratégias como estudos de caso, mapas mentais e jogos lúdicos, o monitor deixa de ser um mero transmissor de informações, para se tornar um facilitador.

Esse movimento promove a motivação, pois permite que o discente se sinta competente ao desvendar a aplicabilidade prática da teoria, transformando o saber sábio em um conhecimento integrado à sua futura prática profissional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir, a partir dos resultados, que ao estruturar métodos de transposição didática, a monitoria acadêmica atua como um espaço de apoio às necessidades psicológicas dos alunos. Uma vez que ocorre a integração do conhecimento, resultando em uma motivação que sustenta a longo prazo o engajamento no curso de Psicologia.

Além disso, a realização desse estudo, e experiência, demonstrou a relevância da monitoria, que quando exercida como práxis reflexiva, torna-se um campo fértil para a inovação pedagógica no ensino de Psicologia. A transposição didática, mediada pelo monitor, funciona como um suporte essencial de sua atuação e potencializa a motivação acadêmica, pois possibilita transformação e análise do conhecimento científico para uma melhor compreensão discente. Por fim, essa experiência fortalece tanto a formação do monitor, que desenvolve competências docentes, quanto a dos monitorados, que passam a enxergar a teoria psicológica como uma ferramenta viva e aplicável de intervenção e compreensão da realidade.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A. H. B. M. de. Monitoria Acadêmica Como Mediação De Ensino-Aprendizagem: Relato De Experiência À Luz De Paulo Freire. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 9, p. e9070, 2025. DOI: 10.56083/RCV5N9-054.

CHEVALLARD, Yves. **La transposición didáctica**: del saber sabio al saber enseñado. Buenos Aires: Aique, 1991.

FERNANDES, Jaciara Mayara Batista; VIEIRA, Lidiane Torres; CASTELHANO, Marcos Vitor Costa. Revisão narrativa enquanto metodologia científica significativa: reflexões técnicas-formativas. **Redes**, v. 3, n. 1, p. 1-7, 2023.

GAZZANIGA, Michael; HEATHERTON, Todd; HALPERN, Diane. **Ciência Psicológica**: mente, cérebro e comportamento. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

LÓPEZ-GUTIÉRREZ, Juan Carlos; PÉREZ ONES, Isarelis. Ensino universitário e transposição didática: estudo de percepção. **SciELO Preprints**, 2021. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.2198.

RODRIGUES, P. M.; MELO, F. R. de; AVELAR, F. M.; AVELAR, N. M. Estudo da transposição didática multinível de conteúdos: revisão bibliográfica. **Observatório de la economía latinoamericana**, v. 23, n. 12, p. e12682, 2025. DOI: 10.55905/oelv23n12-114.

SANTANA, Claudson Cerqueira; RIBEIRO, Marinalva Lopes. Motivação para aprendizagem e permanência estudantil no ensino superior a partir das representações de estudantes de licenciatura. **ARACÊ**, v. 7, n. 10, p. e8847, 2025. DOI: 10.56238/arev7n10-124.